

POLÊMICAS RECORRENTES NA SÍNTESE EVOLUTIVA¹

*Daisy Lara de Oliveira**

RESUMO

A “Síntese Evolutiva” representa um importante movimento da história da ciência, ocorrido neste século, sediado, principalmente nos E.U.A. Dentro do projeto positivista de unificar o conhecimento, as ciências biológicas foram organizadas em torno de um princípio - a evolução biológica. Para tanto, foi necessário “purificar” a evolução de seus componentes metafísicos. Assim, uma visão de mundo evolucionária, progressiva, humanista e liberal influenciava a comunidade científica a desenvolver novos aportes metodológicos tornando a biologia evolutiva um conhecimento passível de ser experimentado e comprovado. Um importante componente do pensamento evolutivo - o progresso biológico - foi, então, questionado. Apesar de ter sido, aparentemente, banido da teoria evolutiva durante a “Síntese”, a noção de progresso persiste no pensamento evolutivo contemporâneo. Neste trabalho, discutiremos algumas idéias de progresso presentes no contexto da “Síntese”, em especial, nas idéias de Huxley e Dobzhansky, bem como suas manifestações na fala de estudantes universitários de biologia na atualidade.

Palavras-chave: Síntese Evolutiva; Progresso Biológico; História da Biologia; Pensamento Evolutivo Contemporâneo; Concepções Epistemológicas.

RECURRENT DISCUSSIONS IN THE EVOLUTIONARY SYNTHESIS

The Evolutionary Synthesis represents an important movement in the History of Science that occurred in this century, mainly in U.S.A. Biological sciences were organized around one unifying principle – evolutionary biology – according to the positivist ordering of knowledge. In order to do so, evolution had to be purged of its metaphysical elements. A progressive, humanist and liberal evolutionary world view influenced scientific community to develop new methodological apparatus; the new science was turned on an experimentally verifiable knowledge. Then, an important component of evolutionary thought – biological progress – was questioned. However, the idea of progress still remains in the contemporary evolutionary thought in spite of having

* Depto. de Ensino e Currículo Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul // Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências - Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (UFRGS). E-mail: elisalp@portoweb.com.br

been apparently banished from evolutionary theory during the Evolutionary Synthesis. In this work, I intend discuss some aspects of the idea of progress that are present in the Synthesis context (especially in Huxley and Dobzhansky's ideas) and in speeches of biology students nowadays.

Key Words: Evolutionary Synthesis; Biological Progress; History of Biology; Contemporaneous Evolutionary Thought; Epistemological Conceptions.

FORJANDO UMA SÍNTESE

Esse estudo focaliza a “Síntese Evolutiva” - um movimento da história contemporânea das ciências, de grande relevância para as Ciências Biológicas - que consagrou as bases do pensamento contemporâneo sobre biologia evolutiva. Segundo Vassiliki Smocovitis (1992), esse movimento ocorreu dentro de uma tendência maior de unificar as ciências biológicas no período entre as guerras e no pós-guerra, organizado, principalmente, por cientistas sediados nos EUA.

Os estudos e as polêmicas sobre temas centrais da “síntese evolutiva” que constituem o chamado “neodarwinismo” avolumaram-se nas últimas décadas como pode ser percebido revisando-se periódicos de circulação internacional como *Journal of History of Biology*, *Synthese*, *Isis*, *Biology & Philosophy*, entre outros. Os temas relativos à evolução têm sido muito caros aos estudos contemporâneos de história e filosofia da ciência, que em suas diferentes vertentes vêm-se dedicando a analisar as relações de poder, as questões de nacionalidade, as relações pessoais e muitas outras que se teceram, tanto naquele período crítico, quando foi elaborada a “síntese”, quanto nas discussões que se sucederam nas décadas posteriores e continuam ocorrendo com muito entusiasmo ainda hoje. Nesse sentido, é importante referir aqui uma importante fonte inspiradora deste trabalho, que é o livro *Unifying Biology* de Vassiliki Smocovitis (1996) - um estudo recente, que trata de muitas questões fundamentais da “síntese evolutiva”, a partir de uma abordagem contextualista².

A “síntese evolutiva” foi forjada entre os anos 20 e 50 deste século, um período marcado por muitos eventos e distúrbios com abrangência mundial. Nessa época, emergiram diversos movimentos internacionais nos campos artístico, político, científico, filosófico. Data deste período o movimento filosófico conhecido por Círculo de Viena, encabeçado pelos positivistas-lógicos, envolvidos no ideal iluminista de unificar todas as ciências. Fundado em 1929, o Círculo de Viena era constituído por pesquisadores de áreas como a física, a filosofia, a matemática e a lógica, que pretendiam investigar e divulgar uma concepção científica de mundo, pautada no rigor metodológico, na recusa da metafísica, na busca de uma linguagem comum às ciências humanas e naturais e na supremacia dos critérios experimentais para validar conhecimentos.

Dentro das ciências biológicas, este intervalo de tempo também foi marcado por uma busca de unificação, com a emergência da biologia evolutiva. Biólogos de

diferentes áreas passaram a articular um campo comum para os conhecimentos biológicos, usando como referencial a Teoria da Seleção Natural e forjando uma síntese que veio constituir a chamada “síntese evolutiva”, considerada por vários autores uma “síntese inacabada”. Assim, pelos anos 30, o cenário para tornar a biologia unificada, autônoma e acomodada ao esquema positivista estava pronto. Neste cenário, a evolução despontava como a principal protagonista, a mais forte candidata das disciplinas biológicas a assumir o papel de princípio unificador; só que, para subir ao pódio, era necessário que ela se desvencilhasse de alguns aspectos considerados especulativos e metafísicos (Oliveira & Araújo, 1997).

Conforme Smocovitis (1992), J.H. Woodger, pode ser considerado um dos precursores do processo de unificação, apesar de, na época, criticar a biologia, por considerá-la uma ciência imatura, carente de fundamentos e de rigor metodológico, bem como repleta de metafísica e com base especulativa. Segundo a autora, a partir da publicação, em 1929, de seu livro *Biological Principles: a critical study*, Woodger assumiu o papel de um crítico da biologia e, ao mesmo tempo, de um importante defensor da axiomatização e da unificação dessa ciência.

Continuando o movimento encaminhado por Woodger, J.S. Haldane publica, em 1931, *The Philosophical Basis of Biology* destacando a urgência de um exame crítico sobre os fundamentos lógicos das ciências biológicas e sobre a importância de fundamentar as explicações biológicas somente em fatos obtidos exclusivamente de observações e experimentos. Para Haldane, essa era a única forma da biologia tornar-se uma ciência legítima e madura; ele era favorável à separação entre biologia e física, por não reconhecer nos princípios newtonianos a base para todas as explicações sobre os fenômenos da vida. Vários outros biólogos, incluindo Julian Huxley, ecoaram estas idéias através de palestras e publicações.

Assim, a biologia evolutiva trazia consigo, novos aportes experimentais e quantitativos, recentemente difundidos em áreas como a genética, emancipando-se, definitivamente, da física e da química. Dessa maneira, com seu novo estatuto, distinto e autônomo, a biologia passava a ser reconhecida dentro da organização positivista dos conhecimentos. Segundo Vassiliki Smocovitis (1992), a evolução, purificada de seus inaceitáveis elementos metafísicos, tornava-se a ciência central da biologia, juntando práticas científicas heterogêneas em uma só ciência - unida e progressiva.

Desde essa época até agora, muitos conceitos cruciais para a biologia evolutiva vêm sendo transformados, polemizados, ampliados em situações nem sempre de consenso na comunidade científica. Por isso, considero importante rastrear alguns passos do desenvolvimento dessas idéias, a fim de vislumbrar a heterogeneidade de posições de pensamento que muitas vezes fica mascarada em nome de um pensamento hegemônico que constituiu o chamado neodarwinismo. Um caso exemplar que discutiremos a seguir é o do desenvolvimento da noção de progresso no pensamento evolutivo.

O PROGRESSO: UMA POLÊMICA RECORRENTE

Aqui, considero oportuno referir algumas questões feitas por Smocovitis (1996, p. 72). Ela pergunta se os estudos culturais do conhecimento científico - com sua ênfase na ciência como prática cultural e como prática discursiva - podem auxiliar os historiadores da “síntese”. E mais, se uma história multicultural, polifônica, pode ser escrita, levando em conta, simultaneamente, as vozes dos atores históricos e a voz do narrador, todos dentro de uma história coerente? Pergunta, ainda, o que exatamente poderia constituir uma história coerente. Ao meu ver, ela mostra que isso é possível. E o faz de maneira brilhante!

Caberia aqui, inspirada nestas questões, refletir sobre a polifonia existente em relação à noção de progresso evolutivo. Pode-se dizer que, desde as teorias evolucionistas que marcaram o século XIX, o progresso tem acompanhado sempre a idéia de evolução biológica. Em diferentes movimentos da história do pensamento evolutivo, parece que havia vozes dissonantes e corais bem afinados; às vezes a voz do progresso ficava como um som quase inaudível, mas parece que, até hoje, mantém-se presente, como um coro de fundo.

Segundo Levins, Lewontin (1985) a busca de uma direção na evolução está estreitamente ligada com o postulado da ordem. Procurar uma correspondência entre ordem e estados sucessivos de uma seqüência evolutiva, requer uma idéia preconcebida de ordem - uma concepção humana historicamente contingente. As teorias evolutivas têm tentado descrever o resultado dos processos evolutivos em termos de uma escala ordenada de estados e não, simplesmente como uma lista exaustiva de características. Dessa forma, os organismos, as espécies e diferentes *taxa* são descritos como mais bem ou menos bem adaptados, mais ou menos complexos, mais ou menos homeostáticos e as mudanças nos sistemas (as quais envolvem muitas variáveis) são reduzidas para uma escala de menor amplitude.

Os autores observam que é comum, ao tratarmos de evolução orgânica, supormos um aumento de complexidade e de informação em uma dada seqüência evolutiva, organizada a partir de uma direção temporal. Tal suposição é equivocada e problemática, pois torna-se difícil quantificar e medir a complexidade de um organismo ou de um *taxon*. Por quais critérios um mamífero pode ser considerado mais complexo do que uma bactéria? Os mamíferos possuem diversos tipos de células, de tecidos e sistemas, mas as bactérias são capazes de efetuar muitas reações biossintéticas (por exemplo, síntese de aminoácidos) que os mamíferos não são capazes de fazer. Além disso, este processo de ordenamento de complexidade é sempre feito de trás para a frente, a posteriori, isto é, dizemos que a estrutura de um mamífero é mais complexa do que a de um peixe, passados os milhões de anos que distanciaram o surgimento de cada um destes grupos.

Para Richard Levins e Richard Lewontin (1985) a evolução significava progresso na concepção dos evolucionistas do século XIX. Naquela visão havia uma mudança de pior para melhor, de inferior para superior. Tal idéia de progresso re-

quer, não só uma teoria de direção, como um juízo moral. Nas idéias de progresso evolutivo, o moralismo é raramente explícito; costuma estar oculto no pressuposto de que a espécie humana representa a mais alta e melhor forma da natureza. Tais idéias foram defendidas claramente nas obras de Herbert Spencer e Charles Darwin no século passado e mais contemporaneamente por Julian Huxley.

Lilian Martins (1997), analisando alguns aspectos da teoria da progressão dos animais de Lamarck – um precursor das idéias de Darwin, evidencia a presença da noção de progresso em diferentes obras do autor. Mesmo em obras consideradas pertencentes à fase pré-evolucionista de Lamarck, já era referida a existência de uma tendência para o aumento da complexidade dos seres vivos. A autora destaca que em *Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1835-1845)*, Lamarck apresenta sua primeira lei sobre a variação das espécies, que consiste, justamente, na tendência para o aumento da complexidade dos seres vivos.

A idéia de evolução como progressão das espécies se continuou com o desenvolvimento da Teoria da Seleção Natural de Darwin e a idéia de progresso em evolução parece só ter chamado a atenção dos evolucionistas como um problema a ser discutido, por ocasião da “síntese”.

No entanto, há cientistas contemporâneos que consideram que essa polêmica sobre progresso em evolução tenha chegado ao fim. Robert Richards (1995, p.105) acredita que, apesar dos debates atuais ainda girarem em torno do tempo e modo de evolução (como ocorria entre os defensores do darwinismo no século XIX e nas décadas em que foi elaborada a “síntese”), os neodarwinistas parecem ter chegado a um acordo no que diz respeito a alguns problemas, um deles seria a refutação da idéia vigente no século passado, de que a evolução leva a um progresso.

IDÉIAS DE PROGRESSO NO PENSAMENTO DE THOMAS HUXLEY E THEODOSIUS DOBZHANSKY

Revisando brevemente os escritos de dois dos arquitetos da “síntese evolutiva”- Theodosius Dobzhansky e Julian Huxley, pode-se observar que a idéia de progresso estava presente em suas concepções de evolução.

Greene, Ruse (1996), ao comentarem as visões de ciência e de evolução desses dois evolucionistas, salientam que ambos chegaram aos estudos de evolução impregnados por suas visões de mundo prévias: Dobzhansky, como um cristão de profunda convicção religiosa, e Huxley, como um seguidor do “naturalismo científico”, herança de seu avô – o famoso cientista Thomas Huxley. Mesmo revisando seus conceitos de ciência e natureza, capturados por seus dilemas, faziam uso de figuras de linguagem para introduzir na natureza os elementos de “luta/competição”, “sucesso/falha”, formalmente proscritos pelas próprias filosofias da ciência que seguiam.

Considerações desse tipo levaram John Greene (1981, p.197) a afirmar que: “Como um estudante da história das idéias, eu estou convencido de que ciência, ideologia e visão de mundo estarão sempre entrelaçadas e interagindo.”

No que se refere à visão de evolução de Julian Huxley em meados deste século, Marc Swetlitz (1995) faz uma interessante análise histórica. Ele comenta que para alguns historiadores, os cientistas envolvidos nas discussões sobre evolução na segunda metade do século XIX diferenciam-se daqueles participantes da “síntese”, por acreditarem que a evolução procedia das formas generalizadas para as especializadas. No entanto, mesmo entre os arquitetos da “síntese”, havia cientistas que mantinham aquela visão tradicional de evolução, como era o caso de Huxley. Ele era defensor da idéia de que a evolução em grande escala (acima do nível da espécie) tinha chegado ao fim e que, portanto, somente os seres humanos possuíam a capacidade de continuar o progresso evolutivo.

Sem dúvida, essa concepção estava associada a seus valores sociais e suas crenças filosóficas. Ele estava comprometido com uma visão de progresso social planejado e dirigido pela ciência, bem como advogava um maior controle sobre o futuro da hereditariedade humana através de medidas eugênicas. Para ele, os seres humanos ocupavam um lugar único e superior na natureza - o pináculo do progresso evolutivo (seu substituto para o trono de Deus).

Swetlitz (1995) acrescenta que, em 1923, Huxley introduziu a noção de espécie humana como “sindica” do processo evolutivo e em 1933 ele iniciou a defender o fim da evolução em grande escala. O autor cita, ainda, uma fala de Huxley, datada de 1935, em que ele afirmava que a ciência tem mostrado que há alguma coisa na evolução que nós devemos chamar de progresso e que isso nos mostraria que nós próprios seríamos, então, os síndicos de qualquer processo evolutivo que venha a ser feito; e acrescentando, ainda, que o controle do processo se daria somente por meio da consciência humana. No final da década de 30 suas idéias eram alvo de duras críticas no meio científico

No clássico livro *Evolution: The Modern Synthesis* de 1942, Huxley (1943, p. 575) afirmava: “O verdadeiro progresso humano consiste no aumento da experiência e da satisfação estética, intelectual e espiritual”.

Quanto às concepções de Dobzhansky, podemos ter acesso à parte de seu pensamento na correspondência mantida entre ele e o filósofo John Greene, durante a década de 60, na qual eles discutiam a natureza do processo evolutivo (Greene, Ruse, 1996). Nas cartas de Dobzhansky, encontramos trechos interessantíssimos, onde este famoso arquiteto da síntese revela suas crenças na evolução como uma manifestação da atividade de Deus e da existência de uma tendência ao progresso na evolução biológica:

“Eu sou cristão... A evolução (cósmica + biológica + humana) caminha em direção a alguma coisa... Essa crença não é imposta a nós pelas descobertas científicas, mas, se quisermos (e não se não quisermos), poderemos ver na

natureza as manifestações de Omega, ou seu campo criativo (não se escreve isso com letras maiúsculas?) ou simplesmente de Deus.... Eu não posso acreditar que Deus se torne, de vez em quando, uma enzima particularmente poderosa. Eu não vejo como escapar de pensar que Deus age não nas adaptações de intervenções miraculosas, mas em todos eventos, significantes e insignificantes, espetaculares e corriqueiros.” (p. 462)

“... Na evolução, alguns organismos progrediram, melhoraram e permaneceram vivos; outros falharam e se extinguiram. Algumas adaptações são melhores do que outras - para os organismos que as possuem. Elas são melhores para a sobrevivência do que para a morte. Sim, a vida é um valor e um sucesso; a morte é falha, algo sem valor. Portanto, algumas mudanças evolutivas são melhores do que outras. Sim, a vida está sempre tentando com dificuldade manter-se e produzir mais vida.” (p. 463)

“... Evolução, biológica e especialmente humana, é um processo que gera novidades.... Para mim, como para Birch e para Teilhard, evolução é uma luz que brilha. Mas não segue que evolução é uma fonte da teologia natural e uma “prova” da existência de Deus....Eu temo que as frases acima possam ser mal compreendidas – eu não tenho dúvida de que, em algum nível, a evolução, como tudo no mundo, é uma manifestação da atividade de Deus.” (p. 463)

Nesse sentido, Michael Ruse (1994) faz uma importante contribuição quando discute o problema do progresso em Dobzhansky, tentando desvendar os motivos que levavam aquele evolucionista a acreditar em progresso biológico em uma época em que se buscava banir este conceito do pensamento evolutivo. Como a principal razão, Ruse aponta as crenças religiosas cristãs de Dobzhansky. Tais crenças o levariam a aceitar diferentes tipos de progresso. Conforme o autor, o próprio Dobzhansky admitiu que o que o impulsionou a se dedicar aos estudos sobre evolução, ainda na Rússia, foram as relações diretas que ele percebia existir entre o progressionismo e as crenças cristãs, bem como suas relações com a humanidade. Entre outros motivos, Ruse arrola: 1) a influência da biologia evolutiva que Dobzhansky recebeu durante sua formação na Rússia – fortemente progressivista; 2) a crença no valor e na natureza progressiva da ciência; 3) um certo apreço por idéias caras aos eugenistas, como considerar alguns tipos genéticos humanos melhores do que outros (embora ele se posicionasse contrariamente às proposições de raça superior defendidas pelos eugenistas da época).

No livro *Evolution*, editado após a morte de Dobzhansky, por seus co-autores Francisco Ayala, George L. Stebbins e J. Valentine (1977), podemos ter uma idéia das vozes dissonantes presentes na música do progresso já na década de 70.

Enquanto, no capítulo *Evolution of mankind* escrito por Dobzhansky, lemos (p. 441):

“O homem é, sem dúvida, o resultado mais competente e dominante do processo evolutivo. O que não vem a significar que uma ruptura ou extinção da espécie humana seja impensável - muitas espécies bem sucedidas têm se extinguido. Mas nenhuma espécie antes do homem teve qualquer influência direta sobre sua evolução. Conseqüentemente, se a humanidade viesse a se extinguir, este seria o primeiro exemplo de suicídio de uma espécie biológica.”

No capítulo intitulado *The nature of evolution*, escrito por Stebbins, há o seguinte comentário (p. 8):

“Uma definição válida de evolução não deve incluir a noção de que evolução é sempre progressiva, levando, inevitavelmente, da mais simples às mais complexas formas de vida.”

Em torno de uma década depois, Matthew Nitecki (1988) editou *Evolutionary Progress*, reunindo uma variedade de textos filosóficos, históricos e abordagens empíricas ao problema do progresso em biologia, mostrando que esta ainda era uma questão aberta para os evolucionistas.

Mais contemporaneamente, Richard Dawkins tem combatido veementemente a continuidade da noção de progresso na evolução biológica. Dawkins (1995) considera que a idéia de progresso proposta pela Grande Cadeia dos Seres continua muito presente. Poderia se esperar que mais de um século depois da publicação da Teoria da Seleção Natural, com todos os acréscimos e modificações que resultaram no conhecimento atual da biologia evolutiva, não se falasse (ou pensasse) mais em uma escala evolutiva. Segundo ele, não é o que ocorre, o que poderia ser facilmente comprovado olhando-se as programações curriculares vigentes na maioria dos cursos de ciências biológicas, bem como em livros-texto e em anais de congressos científicos recentes dessa área.

Se a idéia de seres vivos organizados em degraus de uma escada é ainda vigente, podemos inferir que por trás dela existe, também, uma idéia de progresso na evolução orgânica. Para Dawkins (1995), comparar dois animais dizendo que um deles é inferior ao outro, implica em fazer algumas das seguintes relações: A é ancestral de B, A é mais semelhante ao ancestral comum do que B, A é mais simples do que B, A é mais estúpido do que B, A é menos bem adaptado do que B, A é menos adaptável (versátil) do que B, A se assemelha menos ao homem do que B. E a seguir, ele mostra que todas elas são problemáticas. Por exemplo, podemos comparar dois indivíduos em relação à ancestralidade, mas o mesmo não deve ser feito para comparar *taxa*: podemos avaliar se uma característica é mais primitiva (mais próxima ao último ancestral comum), mas não podemos generalizar essa relação para todas as características; a existência de fósseis vivos complica, também, pois dizer que um membro de um *taxon* é mais primitivo que um membro de outro, não significa que todos os membros do primeiro sejam mais primitivos do que o do segundo *taxon*.

Por fim, Dawkins reconhece que essas noções de progresso evolutivo equivocadas acompanham clandestinamente nosso pensamento há muito tempo e que precisam ser revistas conscientemente para que possamos substituí-las. Ele recomenda ainda que, autores de textos sobre evolução não utilizem mais, em nenhuma circunstância, os adjetivos “inferior” e “superior” para referirem-se a relação evolutiva existente entre duas espécies.

Opinião semelhante têm John Maynard-Smith e Eörs Szathmáry (1995), na introdução de seu livro, quando ao tratarem da “falácia do progresso”, destacam que, infelizmente, ainda predomina a imagem da evolução como “scala naturae” com a espécie humana no topo. Eles consideram que há inúmeras e fortes razões, empíricas e teóricas, para rejeitarmos uma simples imagem de progresso como uma escala linear. Advertem, ainda, que do ponto de vista teórico, não há razões para se pensar que a evolução por seleção natural leve a um aumento de complexidade. No entanto, eles reconhecem que o “Teorema Fundamental da Seleção Natural”, de Ronald Fischer, em sua proposição, garante um aumento na adaptação, uma vez que estabelece que a taxa de aumento na adaptação média de uma população é igual à variância genética na adaptação (como as variâncias não podem ser negativas, o teorema prevê que a adaptação só pode aumentar). Os autores chamam a atenção para o fato de o teorema se apoiar em premissas que não são satisfeitas para muitas características existentes em populações naturais. Finalmente, eles concluem que, mesmo não sendo uma lei universal da evolução, o senso comum sugere que, pelo menos, algumas linhagens têm-se tornado mais complexas.

IDÉIAS DE PROGRESSO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BIOLOGIA

Esse movimento, que vai das idéias de Julian Huxley, passando pelo pensamento de Dobzhansky até as considerações feitas mais recentemente por Richard Dawkins, John Maynard-Smith & Eörs Szath e por Michael Ruse pode ser percebido, também, ao analisarmos algumas entrevistas com universitários, no que diz respeito às noções de progresso, direção e melhora em evolução.

Essas entrevistas foram feitas em 1997/98 com dois grupos de estudantes que estavam cursando o primeiro (calouros - C) e o último (formandos - F) ano de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As entrevistas eram semi-estruturadas e versavam sobre alguns problemas relativos à evolução; um dos temas abordados era o progresso na evolução biológica. Abaixo, estão alguns excertos de entrevistas, transcritos das gravações de forma fiel às falas dos entrevistados. Os trechos destacados foram organizados em algumas categorias de idéias, exemplificando, mais uma vez, a polifonia de vozes sobre o tema:

1. Parece haver progresso e melhora no processo evolutivo

“Por que... não adianta fazer uma mudança prá pior, por que aquilo que é pior do que já tava vai ser... não vai ter por que existir, né, não vai ter o... por que tem o... tem o por que, mas não tem sentido construir uma coisa pior do que já tava antes.” (C-3)

“É... tem uma certa lógica, na... na evolução, né, ele não pega assim: vai, vai um pouquinho, no outro já vai... muito, né, ele evolui... ao pouquinho, né, aqui, depois aqui, vai... gradativamente, então, ele tem... tu... tu olhando, assim, parece que ele tem uma... uma certa tendência a chegar em algo, né.

... eu pego pelo ponto de que tudo se originou de alguma coisa, uma única coisa. A partir dessa única coisa que abriu tudo que a gente tem, né. Então... eu acho que daí, a partir daí, tudo tem, ãh, uma certa graduação, né, tudo tem tendência a ir melhorando, a ir melhorando, talvez se diversificando cada vez mais...

Sim, sempre se aperfeiçoando, né, que tu... tu pega a... lógico, aí a... mais entra nos outros animais, por que o homem nem sempre tá se aperfeiçoando; se aperfeiçoa, mas cada vez parece que se aperfeiçoa pra piorar, mas, tudo bem... mas a tendência, lógica, ao que parece é sempre se aperfeiçoar, né...” (C-4)

Ambos estudantes (C-3 e C-4) aceitam a idéia de que exista uma tendência ao aperfeiçoamento no processo evolutivo. Entretanto, o primeiro deles, ao mesmo tempo, acredita que a evolução não tenha uma direção definida, o que fica evidente no trecho a seguir:

“Eu acho que não tem nenhuma direção certa, assim, lá... seguir essa rota aqui; por que ele pode sofrer várias influências de qualquer lugar ou qualquer coisa e não seguir essa mesma rota, pode seguir, por exemplo, de peixes passar prá anfíbios, que vai passar prá uma outra coisa que não seja répteis...” (C-3)

Apesar de dizer que há progresso em evolução, ele demonstra dúvidas quanto à generalização da idéia:

“Uma melhora, digamos, uma pro ambiente que nós tamos, pro lugar que nós tamos vivendo. Agora, em relação a todas as outras espécies, pode ser uma melhora, como pode não ser também, né. Se... se vai comparar... ãh... qualquer animal com, digamos assim uma planta,... imagina, o animal é bem mais evoluído que a planta...; só que a planta evoluiu prá aquele lugar que ela

tá, prá aquilo ali e ela tá s... tá especializada naquele local e o animal tá especializado prá outra coisa, prá... outro tipo de vida, então não sei se poderia comparar, assim, bah, esse aqui é mais evoluído que aquele...” (C-3)

2. Talvez seja progresso e melhora; há uma tendência ao aumento de complexidade e de adaptação no processo evolutivo

“Progresso... seria, talvez... cada vez ele ficar mais adaptado, melhor, né... as condições em que ele vive... que daí não quer dizer a perda, né, pode ser... às vezes ele tem uma característica que ele acaba perdendo, mas nem por isso tu pode dizer que ele regrediu, né, que ele... ele pode... tá... tá progredindo igual...

É, eu acho que os organismos, eles procuram... eles vão mudando pra chegarem a um... a um ideal, né? Por isso que a gente tá sempre mudando, né, porque o ambiente tá sempre mudando e tu continua sempre mudando, sempre procurando se adequar melhor a onde tu... ao lugar...” (F-2)

Esta aluna (F-2) demonstra acreditar em idéias progressionistas que tenderiam a uma adaptação ideal, enquanto a seguinte (C-2) nos fala em um aumento de complexidade que poderia representar um progresso, concluindo que o progresso poderia ser a “necessidade de mudar”, existente nos organismos. Acredita, também, que quem rege as adaptações é Deus:

“...né, eles vão mudando, eles vão se adaptando, né. Então isso aí vai... isso aí vai depender muito do... do meio que... da...das condições que vão ser impostas pra gente... né, isso aí... aí de novo entra Deus, né, acho que é Deus que impõe as condições.

Sim, ãh... sim e não, por que... ãh... eles... ficaram mais assim, ãh...mais, ãh... ãh... em termos de estrutura e organismo eles ficaram mais complexos, né, e isso eu não acho uma boa...

Quanto meno... meno... quanto menos coisa, assim, a gente precisar pra sobreviver, melhor, né, mais condições a gente vai ter de sobrevivência, né? ... O progresso foi que precisou, foi necessário, né, eles foram sentindo necessidade e foram mudando... né?” (C-2)

3. conforme o ponto de vista, pode-se dizer que há ou não há progresso na evolução

A fala da próxima estudante (F-3) revela suas dúvidas, ao mesmo tempo que expõe seu pensamento sobre o progresso:

“É, eu acho que a evolução tende a uma... a uma... complexidade, assim... uma maior... ãh... eu não falaria em complexo... em progresso, mas em complexidade, assim... tu vê, assim, indivíduos cada vez mais... mais complexos, com uma fisiologia mais complexa, mais... ãh... diferenciada. Se tu pega um... o que se coloca mais pra baixo, assim, na filogenia e pega um indivíduo mais atual, eu acho que em nível de complexidade, assim, de estruturas, de... de... órgãos, nessas... nessas coisas assim, aí tu pode falar em indivíduos mais complexos ou menos comple... ou... e menos complexos...”

É, se bem que se a gente for pensar nos... nos indivíduos, por exemplo, em algas, em... protozoários, que são indivíduos que tem agora, também, né?... E eles também... eles não têm um nível de complexidade tão grande assim. Ou têm, né? Por que eles não têm tan... eles não têm todo esse mon... esse aparato que a gente tem e conseguem viver... da mesma maneira, eles conseguem realizar todas as funções metabólicas que a gente... realiza. Tudo que eles... precisa pra eles. Então é... é uma coisa muito... no ar, assim...

Até que ponto... o que que é realmente complexo? É tu ter um monte de... de estruturas diferentes pra poder chegar num... numa finalidade ou tu, com uma coisa... uma estrutura tão simples conseguir alcançar o mesmo... não sei... Claro, com as limitações, mas nós também temos limitações, sim...

(E daí, tu... como conclusão, tu diria que tem progresso na evolução, que não tem progresso na evolução?) Essa tua pergunta tá difícil de responder... (risos)” (F-3)

Quando questionada sobre a existência de progresso entre *Homo sapiens* e outras espécies de hominídeos, a estudante diz:

“Eu acho que representa um progresso em relação aos que se extinguiram por ter conse... por não ter se extinto até agora... não ter... não ter sido extinto até agora.

...eu acho que representa um progresso. Agora, em relação aos outros, daí nes... daí eu acho que não. Porque eu acho que... se a gente tá... se tá tudo... se “tão” todos aqui, cada um vivendo no seu ambiente específico, então não... não haveria um progresso entre um e outro.

Acho que a relação de progresso existe entre aqueles que não conseguiram mais se reproduzir, que acabaram se extinguindo e a g... e o fato da gente ter conquistado um su... um maior sucesso, no caso, né...” (F-3)

Nesse aspecto, ela lembra as idéias de Dobzhansky citadas anteriormente:

“Não sei... é como tu falou... primeiro eu achei que tinha, mas depois quando tu começou a me perguntar coisas... parece que é o acaso, também. No início... te lembra do que eu te falei... que eu achava que tinha uma tendência a chegar nos mais evoluídos... É, mas como que teria essa tendência, né... Daí eu falei dos gens... como é que vai ter a tendência...? Não sei, daí... Então pode ser o acaso...” (C-5)

De maneira mais simples, esta aluna (C-5) também assume as dificuldades em decidir se há ou não progresso na evolução.

4. Parece não haver progresso na evolução

“Acho que não é um progresso, é um... é uma direção diferente que e... o... que eles foram sofrendo, né, dentro do tempo, assim, conforme foi se criando a... a... a necessidade desses... desses grupos ocuparem esses... esses espaços...”

Acho que progresso da... da espécie, assim... se... se de repente a gente olhar algumas características tipo... ah... habi... algumas habilidades de... né, o próprio manuseio e coisas assim... ah... até poderia ser progresso, mas aquele outro... outro grupo também... dentro do que eles precisam eles... né... eles tem a comu... é, eles tem a comunicação deles, tem a cultura deles ali e nós temos a nossa.

... que a gente, assim, não é aquele grupo... principal... aquela finalização...” (F-1)

Esta estudante (F-1) é a que apresentou maior certeza quanto à ausência do progresso em evolução.

A POLIFONIA DO PROGRESSO – ENSAIOS DE UM CORAL?

Considerando as idéias de evolução de cientistas e estudantes de biologia apresentadas aqui, podemos concordar com Michael Ruse (1996), quando diz que “o pensamento evolutivo é cria do progresso”. Parece ser o mesmo componente progressivista que transparece na fala dos “arquitetos da síntese” e na fala dos universitários. Essa constatação pode nos levar a várias reflexões, entre elas que o progresso não pode ser enquadrado em uma dicotomia valor epistêmico/valor cultural, como sugere Rouse (1994, p. xiv) ao dizer que as ciências naturais, atualmente, nos apresentam alguns dos mais importantes temas políticos, os quais não podem ser separados dos aspectos epistemológicos que a a filosofia da ciência tem tratado tradicionalmente. O progresso evolutivo parece envolver igualmente aspec-

tos culturais e epistêmicos (se essa distinção for possível) e estar enraizado no pensamento evolutivo.

Poderíamos pensar, também, na perspectiva de Smocovitis (1996), quando ela diz que assim como a Revolução Francesa constitui os cidadãos franceses (mesmo os nascidos na atualidade), a “síntese evolutiva” tem construído as identidades de todos os biólogos evolucionistas, o que poderia ser estendido para a formação do pensamento sobre evolução dos biólogos atuais, mesmo que eles não tenham vivido tal acontecimento, ou que sequer tenham consciência da existência deste movimento ocorrido na história da biologia (como muitos estudantes demonstraram nas entrevistas).

Retornando às idéias de Michael Ruse (propostas em seu mais recente livro sobre o tema - *Monad to Man: The Concept of Progress in Evolutionary Biology*), ele estabelece uma relação entre a presença da noção de progresso e o desenvolvimento/maturidade das ciências biológicas. Ao perguntar quais seriam os principais valores epistêmicos que caracterizam uma ciência madura, ele lembra a *elegância* conceitual, a *precisão preditiva*, a *coerência interna*, a *consistência externa*, o *poder unificador* e a *fertilidade*. Mas adverte que, associados aos valores epistêmicos, costumam estar outros valores, que ele denomina não-epistêmicos (ou culturais), abrangendo os valores políticos, morais, sociais, religiosos.

Ruse (1996) acrescenta, ainda, que alguns filósofos têm argumentado que o crescimento da ciência em direção à maturidade deve envolver a substituição gradual dos valores culturais por valores epistêmicos e reconhece que essa é uma idéia atrativa. No entanto, se diz relutante e temeroso em simplesmente aceitar que uma condição necessária para a maturidade científica seja a expulsão de todos os seus valores culturais.

Ao tentar distinguir claramente os diferentes estágios pelos quais uma ciência deve passar, desde a imaturidade (quando ainda seria considerada uma pseudociência) até tornar-se uma ciência profissional (madura), Michael Ruse enfatiza o papel dos valores epistêmicos que agiriam como indicativos para os cientistas e filósofos da ciência terem segurança de que os conhecimentos em questão são apropriados para explicar o mundo que buscam desvendar.

Para Ruse (1996, p.526), o progresso faz parte do pensamento evolutivo desde os cem anos que antecederam Darwin, quando já se fazia presente, como uma contribuição cultural, nos conhecimentos sobre a natureza (considerados por ele, pseudociência). O autor postula que Darwin mudou o *status* da história natural, que passou à ciência popular, mantendo o progresso presente em sua teoria evolutiva. Para ele, nos cem anos seguintes, quase nada mudou, até que em 1930-40, alguns cientistas deram à biologia o *status* de ciência profissional. Ele cita a grande contribuição dos matemáticos, que trouxeram modelos e prestígio para o pensamento evolutivo. No entanto, reconhece que o preço foi muito alto: era necessário expulsar a idéia de progresso da evolução.

Ao meu ver, Michael Ruse se utiliza de uma classificação bastante ortodoxa, quando distingue valores epistêmicos e não-epistêmicos e mais ainda quando persegue relacionar a presença destes valores com estágios de amadurecimento das ciências. Apesar disso, ele lembra que na ciência, como no mundo real, estão presentes outros valores “não-epistêmicos”. Eu prefiro, entretanto o que propõe Joseph Rouse (1994), que considera problemático separar as dimensões epistêmicas das dimensões políticas das ciências, o que é justificado por sua visão de ciência como prática cultural e política.

Sem subestimar as importantes contribuições de Michael Ruse à discussão do progresso biológico, volto à conclusão de seu livro *Monad to man*, em que ele admite não esperar que tão cedo possamos ver o progressionismo desaparecer da teoria evolutiva. Como outros estudiosos do pensamento evolutivo, ele percebe o quanto este pensamento está permeado por metáforas simpáticas ao progresso. Em uma evidente alusão ao entrelaçamento de diversos valores na prática/produção científica, Ruse teme que se conseguíssemos extirpar tais metáforas, perseguindo uma pureza epistêmica, poderíamos, simultaneamente, banir muitos outros valores, como por exemplo, a fertilidade preditiva da teoria, o que, certamente, resultaria em uma esterilidade epistêmica. Essa é, sem dúvida uma idéia que merece reflexão!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DAWKINS, R. Progress. In: Keller, E. F.; Lloyd, E. A. (eds.) *Keywords in a evolutionary biology*, 3ª reimpressão, Cambridge: Harvard University Press, 1995. p. 263-272.
- DOBZHANSKY, T.; AYALA, F. J.; STEBBINS, G. L.; VALENTINE, J. W. *Evolution*. San Francisco: W.H. Freeman, 1977. 572 p.
- GREENE, J. *Science, ideology, and world view: essays in the history of evolutionary ideas*. Berkeley: University of California Press, 1981. 202 p.
- GREENE, J.; RUSE, M. On the nature of the evolutionary process: the correspondence between Theodosius Dobzhansky and John C. Greene. *Biology & Philosophy*, v. 11, p. 445-491, 1996.
- HUXLEY, J. *Evolution: the modern synthesis*. New York: Harper & Brothers, 1943, 645 p.
- LEVINS, R.; LEWONTIN, R. *The dialectical biologist*. Cambridge: Harvard University Press, 1985. 303 p.
- MARTINS, L. Lamarck e as quatro leis da variação das espécies. *Episteme*, v. 2, n. 3, p. 33-54, 1997.
- MAYNARD-SMITH, J.; E. SZATHMÁRY. *The major transitions in evolution*. New York: W. H. Freeman, 1995. 346 p.
- NITECKI, M. H. (ed) *Evolutionary progress*. Chicago: University of Chicago Press, 1988. viii + 354 p.
- OLIVEIRA, D. L. de; ARAÚJO, A. M. de. Um caminho epistemológico para compreender concepções de evolução In: *SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA*, VI, Rio de Janeiro. *Anais* (comunicações), Rio de Janeiro: SBHC, 1997. p. 344-349.
- RICHARDS, R. Evolution. In: Keller, E. F.; Lloyd, E. A. (eds.) *Keywords in a evolutionary biology*, 3ª reimpressão. Cambridge: Harvard University Press, 1995. p. 95-105.

- ROUSE, J. *Knowledge and power: toward a political philosophy of science*. 2. ed. Ithaca: Cornell University Press, 1994. 283 p.
- RUSE, M. Dobzhansky and the problem of progress. In: Adams, M. B. (ed.) *The evolution of Theodosius Dobzhansky: essays on his life and thought in Russia and America*. Princeton: Princeton University Press, 1994. p. 233-45.
- RUSE, M. *Monad to man – The concept of progress in evolutionary biology*. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 628 p.
- SMOCOVITIS, V. B. Unifying biology: the evolutionary synthesis and evolutionary biology. *Journal of History of Biology*, v. 25, n. 1, 1992, p. 1-65.
- SMOCOVITIS, V. B. *Unifying Biology: The evolutionary synthesis and the evolutionary biology*. Princeton: Princeton University Press, 1996. 230 p.
- SWETLITZ, M. Julian Huxley and the end of evolution. *Journal of History of Biology*, v. 28, p. 181-217, 1995.

NOTAS

- ¹ Este trabalho faz parte do projeto de doutorado desenvolvido no Curso de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, sob a orientação de Aldo Mellender de Araújo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- ² Smocovitis discute as dificuldades em definir o “contextualismo”, mas reconhece o forte compromisso dos participantes desse movimento com a visão de que o conhecimento não está baseado em princípios axiomáticos fundamentais, e sim, que o conhecimento pode ser visto como um artefato cultural (para alguns um produto), emergindo de contextos mais localizados e específicos da atividade cultural. Portanto, o conhecimento está incrustado culturalmente e pode ser visto como um artefato da cultura – uma construção cultural –o que não significa que sustente artificios ou falsidades em seu significado. Todo conhecimento é visto como sendo historicamente enraizado e culturalmente entalhado.